

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 58 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
Abdullajonova Bashorat Olim qizi	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
Madumarov Jahongir Urinbayevich	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
Turdibekova Risolat Shermatovna	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
Tursunova Durdona	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
Yusupova Muxabbat Anatolevna	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
Рысова Галия Байбулатовна	

СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Рысова Галия Байбулатовна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии УзГУМЯ

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты лично-ориентированной самостоятельной деятельности студентов, развития исследовательских навыков для эффективного учебного процесса с раскрытием личного и творческого потенциала студента. Обосновываются предпосылки для самореализации и образовательной мотивации в научно-исследовательской деятельности. Анализируется значение лично-ориентированного обучения в самостоятельной учебной деятельности в современном высшем образовании. Представлены цели и содержание лично-ориентированного обучения и образования.

Ключевые слова: лично-ориентированное обучение, развитие рефлексии, когнитивный компонент, мотивационный компонент, субъектность, профессиональная компетентность, личностный потенциал.

Annotatsiya: Maqolada talabalarning shaxsga yo'naltirilgan mustaqil faoliyatining asosiy jihatlari, talabani shaxsiy va ijodiy salohiyatini ochib berish orqali samarali o'quv jarayonini ta'minlash uchun tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatida o'zini o'zi ro'yobga chiqarish va ta'lim motivatsiyasini shakllantirishning zarur shart-sharoitlari asoslab beriladi. Zamonaviy oliy ta'limda mustaqil o'quv faoliyatida shaxsga yo'naltirilgan ta'limning ahamiyati tahlil qilinadi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish va ta'limning maqsadlari hamda mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, refleksiyaning rivojlantirish, kognitiv komponent, motivatsion komponent, subyektivlik, kasbiy kompetentlik, shaxsiy salohiyat.

Abstract: This article examines the key aspects of student-centered independent learning and the development of research skills for an effective educational process that unlocks students' personal and creative potential. The prerequisites for self-realization and educational motivation in research activities are substantiated. The importance of student-centered learning in independent learning in modern higher education is analyzed. The goals and content of student-centered learning and education are presented.

Key words: student-centered learning, development of reflection, cognitive component, motivational component, subjectivity, professional competence, personal potential.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система высшего образования претерпевает масштабные трансформации, связанные с переходом от теоретической парадигмы к компетентностной и лично-ориентированной. Усиление роли самостоятельной деятельности студентов, возрастающее значение индивидуального обучения и развитие исследовательских навыков требуют переосмысления традиционных педагогических подходов. В этих условиях лично-ориентированное образование становится ключевым основанием для построения эффективного учебного процесса, направленного не только на освоение содержания учебных дисциплин, но и на раскрытие личного потенциала студента, его профессиональное самоопределение и самореализацию.

Лично-ориентированное обучение предполагает перенос акцента с простого усвоения знаний на развитие у обучающегося способностей к самостоятельному мышлению, анализу, выбору оптимальных решений, а также формирование мотивации к непрерывному образованию. Именно поэтому данная педагогическая концепция играет определяющую роль в организации процесса самостоятельной подготовки студентов, повышая его результативность, осознанность и профессиональную направленность.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Личностно-ориентированное образование представляет собой образовательную систему, в центре которой находится студент как уникальная личность со своими индивидуальными особенностями, стилями восприятия информации, образовательными потребностями, целями и мотивацией. Основная задача преподавателя – создать условия, при которых студент выступает активным субъектом обучения, а не пассивным объектом воздействия.

Личностно-ориентированное образование опирается на следующие положения:

- признание индивидуальности каждого обучающегося;
- учет особенностей его мотивации, темпа и стратегии обучения;
- обеспечение свободы выбора в способах достижения образовательных результатов;
- поддержка самостоятельности, независимости и ответственности студента;
- формирование условий для самопознания, саморегуляции и самоорганизации.

Данный подход предполагает, что образовательный процесс выстраивается не по жесткой схеме “преподаватель объясняет – студент усваивает”, а через взаимодействие, диалог, поиск, обсуждение, индивидуальные траектории и исследовательскую активность.

Теоретико-методологические основы личностно-ориентированного подхода

Педагогическая мысль последних столетий неоднократно подчеркивала необходимость ориентации на личность учащегося. Элементы данного подхода прослеживаются в трудах Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Л. Толстого, Дж. Дьюи. В XX веке идеи личностного подхода получили развитие в гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу), культурно-исторической теории (Л. С. Выготский), деятельностном подходе (А. Н. Леонтьев), личностно-деятельностном подходе (С. Л. Рубинштейн), аксиологическом направлении педагогики (В. А. Сластёнин).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современные исследователи подчеркивают, что личностно-ориентированное образование не только формирует компетенции, но и развивает личностную субъектность студента – способность к самостоятельному выбору, планированию, рефлексии, оценке собственных достижений и ответственности за образовательный результат.

Ключевыми целями личностно-ориентированного обучения являются:

1. Развитие индивидуального интеллектуального и творческого потенциала студента.
2. Формирование навыков самостоятельного и критического мышления.
3. Повышение учебной мотивации, переход от внешних стимулов к внутренним.
4. Создание условий для профессионального и личностного самоопределения.
5. Развитие навыков саморегуляции, самоорганизации и самооценки.
6. Формирование готовности к непрерывному самообразованию.

Все эти цели напрямую связаны с уровнем самостоятельной подготовки студентов, которая является механизмом реализации личностно-ориентированного обучения на практике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Содержание личностно-ориентированного образования включает несколько ключевых компонентов:

1. **Когнитивный компонент.** Предполагает формирование знаний, необходимых для профессиональной деятельности, но не в готовом виде, а через активное освоение, исследование, обсуждение, анализ проблемных ситуаций.
2. **Мотивационный компонент.** Фокусируется на развитии внутренней заинтересованности к изучению дисциплины. Студент должен понимать личностную значимость усваиваемого материала.
3. **Деятельностный компонент.** Основан на включении студента в активные формы учебной деятельности: проектную, исследовательскую, поисковую, самостоятельную.

- 4. Рефлексивный компонент.** Обеспечивает анализ собственных достижений, ошибок, трудностей, путей развития.
- 5. Коммуникативный компонент.** Предполагает развитие умения вступать в научный диалог, обсуждать, аргументировать точку зрения, принимать решения.

Каждый из данных компонентов оказывает прямое влияние на качество самостоятельной подготовки.

Связь лично-ориентированного образования с самостоятельной подготовкой студентов

Самостоятельная подготовка является фундаментальным элементом высшего образования. При лично-ориентированном подходе она выступает:

- механизмом развития индивидуальных образовательных траекторий;
- основным способом формирования профессиональных компетенций;
- источником развития ответственности за результаты обучения;
- инструментом самосовершенствования и самообразования.

Лично-ориентированное образование рассматривает самостоятельную подготовку не как дополнительную нагрузку, а как центральный вид учебной деятельности, обеспечивающий глубокое, осмысленное усвоение знаний.

Роль лично-ориентированного образования в повышении эффективности самостоятельной подготовки проявляется в нескольких аспектах:

- 1. Индивидуализация содержания и методов обучения.** Студент получает возможность выбирать темы, задания, способы работы, соответствующие его интересам и уровню подготовки.
- 2. Развитие внутренней мотивации.** Внутренне мотивированный студент выполняет самостоятельные задания не формально, а осознанно, стремясь к результату.
- 3. Формирование навыков самоорганизации.** Лично-ориентированное обучение включает обучение постановке целей, планированию своей учебной деятельности, тайм-менеджменту.
- 4. Активизация исследовательской деятельности.** Проекты, мини-исследования, анализ кейсов превращают самостоятельную подготовку в творческий процесс.
- 5. Развитие рефлексии.** Студент учится анализировать, оценивать свои достижения и корректировать учебную стратегию.
- 6. Поддержка со стороны преподавателя.** Преподаватель выступает консультантом и наставником, а не контролирующим органом.

Психолого-педагогические условия эффективной реализации лично-ориентированного подхода

- заключаются в следующих условиях:
- создание атмосферы доверия и сотрудничества между студентом и преподавателем;
- обеспечение вариативности заданий и форм самостоятельной работы;
- учет индивидуальных образовательных потребностей;
- применение интерактивных технологий обучения;
- использование цифровых ресурсов и платформ для самостоятельной работы;
- организация регулярной рефлексии и самооценки;
- поддержка студента на всех этапах обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Лично-ориентированное образование играет ключевую роль в современном высшем образовании, так как оно обеспечивает развитие у студентов самостоятельности, критического мышления, профессиональной ответственности и готовности к постоянному самообразованию. Именно через

процесс самостоятельной подготовки реализуется большая часть задач данного подхода, формируются профессиональные компетенции и происходит становление личности будущего специалиста.

Таким образом, личностно-ориентированное образование и самостоятельная подготовка являются взаимосвязанными элементами единой педагогической системы. Их гармоничное сочетание позволяет повысить качество подготовки студентов, усилить их мотивацию и обеспечить готовность к успешной профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Абдуллаев, М. (2020). Персонализированное образование: теоретические и практические аспекты. Ташкент: Учитель.
2. Бернштейн, Д. (2018). Педагогическая психология и персонализированное образование. М.: Высшая школа.
3. Бимбалатова, Н. (2019). Методика самостоятельной работы в высшей школе. Ташкент: Академия.
4. Галиев, И. (2021). Самостоятельное обучение и современное образование. Ташкент: Навои.
5. Давлетова, Г. (2020). Методологические основы персонализированного образования. Ташкент: Фан.
6. Ибрагимов, С. (2019). Теоретические основы самостоятельной работы. Ташкент: Узбекистан.
7. Лаврова, Т. (2021). Самостоятельная подготовка: педагогические и психологические факторы. Киев: Академия.
8. Маслова, М. (2020). Применение индивидуализированного обучения на практике. Москва: Высшая школа.
9. Назарова, Э. (2022). Развитие творческого мышления в системе высшего образования. Ташкент: Молодёжь.
10. Топчибоев, А. (2021). Роль студента в персонализированном образовании. Ташкент: Университет.
11. Власова, Н. (2019). Развитие навыков самостоятельной работы студентов в высшей школе. Ташкент: Фан.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.